

O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARIDA YUZ A'ZOSINING IFODALANISHI

Hamroyeva Dilfuza Jamolovna

Mustaqil izlanuvchi Buxoro davlat universiteti

Buxoro, O'zbekiston

hamroyevadilfuza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8226873>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek xalq qo'shiqlarida yuz somatizmining obrazlantirilishi haqida fikr yuritiladi. Yuz somatizmiga nisbatan xalqda shakllangan e'tiqodiy qarashlar, ularning kelib chiqishi va mohiyati, yuzning narsa va predmetlarga o'xshashligi asosida hosil qilingan metaforik obrazlar, yuz a'zosi bilan aloqador maqol va iboralarning aytilishi va undan ko'zlangan maqsad haqida izohlar keltirilgan. Qo'shiqlarda uchraydigan "oydek yuz", "naqsh olmadek yuz", "sarg'aygan yuz", "manotdek yuz", "oqsuv yuzli" kabi birikmalarning badiiy talqini, yuz bilan bog'liq poetik obrazlarning mazmun-mohiyati, qo'shiq g'oyasini ifodalashdagi o'rni to'g'risida so'z boradi. Qo'shiqlarda qo'llanangan yuz somatizmining qo'shiq g'oyasini, lirik qahramon maqsadini ifodalashdagi muhim ahamiyati, yuz somatizmining turli ma'nolarda kelishi, lirik qahramon fikrlarini, niyatlarini, kechinmalarini yorqin va jonli anglatishga xizmat qilishi haqidagi fikrlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yuz, yuzi qora, yuzni yuvmoq, tanosib, oyna ko'rsatar, bo'tako'z, sunbul.

O'zbek xalq qo'shiqlarida eng faol qo'llanilgan inson tana a'zolaridan biri yuz somatizmi hisoblanadi. Yuz insonning eng muhim tana a'zosi bo'lib, insonning ko'rinishi va go'zalligini aks ettirib turadi. Shu sababli nutqimizda gul yuzli, yuzi oyday, yuzi so'lg'in, yuzi naqsh olmaday birikmalari vujudga kelgan. Ayrim qo'shiqlarda yuzning narsalarga, aniqrog'i turmush yorning yuzi chinniga o'xshatilgan, mengzalgan:

Choyni bersang, chinnida ber,
Nim kosadan bezorman,
Chinni yuzli yorginamni
Ko'rgani men zorman. (1; 30-b)

Xalq orasida yuz bilan bog'liq iboralar ham shakllangan. Ulardan biri " yuzi qaro bo'lmoq" iborasidir. Bu ibora uyatga qolmoq, sharmanda bo'lmoq ma'nolarini bildiradi. Xalqimizda "Ko'ngli qoraning yuzi qora" degan maqol ham shu ma'noda qo'llanadi. (2; 33-b)

Qoshing qora bo'lguncha

Ko'zing qora bo'lsa-chi,

Bir va'dada turmasang,

Yuzing qora bo'lsa-shi. (1; 51-b)

Bu qo'shiqda va'dada, so'zida, lafzida turmaslik, subutsizlik, yuzi qarolilikka tenglashtirilgan. Darhaqiqat, hadislarda ham subutsizlik qoralanadi va bunday xislat munofiqlik belgisi sifatida qaraladi. "Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam:

"Munofiqlarning ushta alomati bor: so'zlasa yolg'on so'zlar; va'da qilsa, bajarmas; omonatga xiyonat qilur,"- deganlar." (3; 11-b.)

Ayniqsa, xushro'y, shiroyli inson kulib turib so'zlasa, unga hech kim shubha qilmaydi. Ammo bu qo'shiqda qoshi qora, ko'zi qora birikmalari musulmonlikka ishora qiluvshi belgi bo'lib, shu orqali musulmon odamga subutsizlik yarashmasligi, man etilganligi eslatilmoqda.

Yuz o'ng va chap tomonga bo'lingan. Shundan ko'pincha o'ng tomonga e'tiqod bilan munosabatda bo'linadi:

Olma guli naparmon,

Yorni izlab toparman.

Yorni izlab topganda,

O'ng yuzidan o'parman. (4; 75-b)

Qo'shiqda ko'pdan kutilgan, ko'pdan izlangan yorni topgash, aynan uning o'ng yuzidan o'pish o'ziga xos e'tiqod nishonasidir.

Quyidagi qo'shiqda ikki yuz baravar tilga olingan:

Ikki yuzing pishgan olma,

Noz etib hargiz buralma!

Ishdan keyin bo'yin tovlama,

Chiroylisan, ko'rdik, kelin. (1; 97-b)

Qo'shiqda kelinning ikki yuzi pishgan olmaga o'xshatilmoqda. Bu bilan uning sog'lomligiga ham ishora qilingan.

Shunday qo'shiqlar borki, unda yuzning sarg'ayib ketganligi ta'kidlanadi. Lirik qahramon yoriga murojaat qilib buning sababini surishtiradi:

Tom boshida o'ltirib,

Tom bosdimi yor sani?

Yuzlaring sarg'ayibdi,

G'am bosdimi yor sani? (4; 17-b.)

G'am chekkan, dard tortgan insonning yuzi sariq bo'ladi. Bunday yuz xaq tilida zafaron yuz birikmasi bilan ham yuritiladi. Inson yolg'izlansa ham

iztirob chekadi va yuzi sarg'ayadi. Xalq qo'shiqlarida shu holat ham e'tiborsiz qoldirilmagan:

Yuqoridan kelaman yolg'iz o'zim,yor-yor,

Qo'limda ko'k qarchig'ay sariq yuzim,yor-yor.

O'lan aytib o'ltirgin, bo'tako'zim,yor-yor,

Bari qizdan yaxshisan, yolg'iz o'zing,yor-yor. (4;161-b.)

Keltirilgan qo'shiqda bo'tako[z ifodasi ham e'tiborni tortadi. Bo'tako'z deganda tuyaning ko'zidek uzunchoq ko'z nazarda tutiladi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu so'zga quyidagicha izoh berilgan:"1Murakkabgullilar oilasiga mansub,binafsha yoki havorang gulli bir yillik begona o't. 2 ko'shma Tuya bolasining ko'ziga o'xshash chiroyli ko'z; shahlo ko'z va shunday ko'zli kishi."(5; 291-b)

Umuman aytganda, ko'zni ta'riflashda bo'tako'zdan tashqari ohuko'z, kiyikko'z, quralayko'z kabi zoonim+somatizm birikmalaridan foydalaniladi. Quyidagi kelinsalomda baquvvat, va sog'lom erkakning yuzi boquvdan chiqqan otning yaltillagan tanasiga, bo'rtib turgan yonoqlari tuya o'rkachlariga o'xshatilgan:

Boquvdan chiqqan otdek,

Ikki beti manotdek,

Habibulloga bir salom.(4; 164-b.)

Ushbu parsha orqali yuz so'zining o'rnida ba'zan bet so'zi ishlatilishi ayonlashmoqda. Bu o'rinda erkakning dag'al ko'rinishi tasvirlanayotgani ushun yuz so'ziga nisbatan salbiy ottenkaga ega bet so'zi qo'llanilayotgani o'rinlidir.

Xalq orasida yuzni yuvmoq birikmasi o'z ma'nosida hamda ko'chma ma'noda qo'llanadi. Buni quyidagi qo'shiq matnida ishlatilgan yuv yuzingni birikmasi orqali ham asoslash mumkin:

Suv ichinda suv boradir mosh ranglik turlikkinam,

Xalq ichinda so'z boradir qarchig'ay bo'ylikkinam.

Qarchig'ay bo'ylikkinam yuvgin yuzingni gulminan,

Yaxshiga ko'ngil berib, yomonni alda tilminan. (4; 188-b.)

Bu o'rinda yuzni gul bilan yuvish tushunshasi orqali ayollarning yuzini oqartirish, ajin tushishining oldini olish maqsadida parvarishlash ushun turli guloblardan kosmetika vositasi sifatida foydalanilishiga ishora bor. Bunday vositalar hidining yoqimlilik bilan atrofdagilarning e'tiborini tortadi. Qo'shiqda shu holat inobatga olingan. Ammo xalq orasida "yuzini yuvmoq" iborasi erkalatmoq, taltaytirmoq ma'nosini ham ifodalaydi.

Ayrim qo'shiqlarda yuz, bosh, qosh, ko'z, til kabi inson bosh qismidan o'rin olgan tana a'zolari ketma - ket sanab keltiriladi. Masalan, yuqoridagi qo'shiqda ham yuzini gul bilan yuvib, shu orqali sun'iy tarzda o'z g'o'zalligini oshirayotgan ma'shuqaning xatti-harakati til bilan aldash holatiga ham tengligi bayon etilmoqda.

Quyidagi qo'shiqda esa inson boshi, yuzi, qoshi ketma-ket sanab keltirilishi orqali tanosib san'ati vujudga keltirilgan:

Suygan yor kichik boshlik,

Oy yuzlik, qora qoshlik.

Eshikka chiqarmaydilar,

Ota-onasi boshliq.(4; 18-b.)

Inson husnini baholashda boshning katta-kishikligi, yuzning tuzilishi, rangi, qoshning ko'rinishi ham e'tiborga olinadi. Agar bosh katta bo'lsa, gavdani ham beo'xshov qilib ko'rsatadi. Xususan, bunday ko'rinish ayollarga yarashmaydi. Shuni inobatga olib ayrim qo'shiqlarda oshiq suyukli yorining boshi kishik ekanidan huzurlanadi. Uning oppoq yuzini oyga o'xshatib, qoshlarining qoraligini aytib zavqlanadi. Bunday holatda oshiq suyuklisiga qarab yana shunday deydi:

Oy yuzingga oyinaman,

Sunbul sochingga men taroq.

Xushlasang oldingdaman,

Xushlamosang ketay yiroq.(4;59-b.)

Ushbu satrlar orqali har bir inson o'z yuzini to'ppadan- to'g'ri ko'rolmasligini, buni faqat oyna orqali uddalashini hammamiz bilamiz. Shundan kelib shiqib oshiq ma'shuqasiga u ushun oyna bo'lishni taklif qilmoqda.

Ma'lumki, xalq orasida nikoh to'yi udumlari tizimidan o'rin olgan "oina ko'rsatar" degan udum ham bor. Bu udum chimildiqda kelin-kuyovni bir oynaga qaratish shaklida amalga oshiriladi.

Keltirilgan qo'shiqning ikkinshi misrasi ham alohida e'tiborga molik. Unda sosh somatizmi uchun sunbul so'zining qo'llanayotgani alohida diqqatni tortadi. Sunbul aslida qora tusli gulning nomi. O'zbek mumtoz she'riyatida u to'ppadan - to'g'ri sochga metonimiya qilinadi. Garchi uning yonida soch so'zi bo'lmasa-da, sunbul so'zi soch ma'nosini anglataveradi. Buning ushun uning qora tusda ekani asos bo'lgan. U tepadan pastga qarab osilgan holda o'sadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati" da unga "Piyozguldoshlar oilasiga mansub, lola bargiga o'xshash uzun bargli manzarali o'simlik va uning g'uj

bo'lib oshiladigan xushbo'y, chiroyli guli...Sochdek uzun-uzun poyali va juda nozik bargli paporotnik"deb izoh keltirilgan. (5; 181-b)

Xalq qo'shiqlarida yorning bo'lsa, tuzuk bo'lishi, yuzi sariq bo'lmasligi, ikki yuzi qizil bo'lishi alohida ifoda etiladi. Quyidagi qo'shiq buning yorqin dalilidir:

Yor bo'lsa tuzuk bo'lsa,
Qo'lida uzuk bo'lsa.
O'psang rohat qilasan,
Ikki yuzi qizil bo'lsa.(4;28-b.)

Yoki yana:

Boqqa kirdim kechalab,
Men yorimni etaklab.
Kichkina mening yorim,
Qizil yuzi jon talab.(4;34-b.)

Ayrim qo'shiqlarda oqsuv yuzli qalamqosh yor tavsiflanganini kuzatish mumkin:

Oqsuv yuzli qalamqosh,
Chiqma, yorim, yalangbosh.
Kiy kovushingni yo'rg'alab,
O'ynashaylik ikki yosh. (4;70-B.)

Ushbu qo'shiqda oshiq suluv yorining ko'chaga yalangbosh va kovushsiz chiqishini xohlamaydi. Chunki yalangbosh xalq orasida turmushga uzatilmagan, hali egasiz, boshi ochiq degan tushunchalarni beradi. Qizlar non sindirilgach, boshi ochiq yurmagan ham. Shuning ushun rashkchi yor oq suluv yuzli qalamqosh yorining ko'cha-ko'yga yalangbosh chiqishini xohlamasligini izhor etmoqda. Uning faqat o'zi bilangina bo'lishini xohlaydi.

Qo'shiqlarda qo'llanangan yuz somatizmi, qo'shiq g'oyasini, lirik qahramon maqsadini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuz somatizmining turli ma'nolarda kelishi, poetik obrazlar bilan qo'llanishi qo'shiq ijrochisi fikrlarini, niyatlarini, kechinmalarini yorqin va jonli anglatishga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek xalq ijodi. Gulyor. Farg'ona xalq qo'shiqlari.-T: G'. G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. 1967
2. O'zbek xalq maqollari. Mirzayev T. "Sharq" nashriyot-matbaa, 2005
3. Al-jomi' as-sahih (1-jild). Qomuslar bosh tahririyati. Toshkent - 1991
4. O'zbek xalq ijodi. Oq olma, qizil olma. O'zbekiston Fanlar akademiyasi A.S.Pushkin nomidagi til va adabiyot instituti. 1972

5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Madvaliyev A. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent. 2020
6. O'zbek marosim folklori. Sarimsoqov B. "Fan" nashriyoti, Toshkent 1986
7. К этнической истории узбекского народа. Шаниязов К. Ш.Т: "Фан", 1974
8. O'zbek marosim folklori. Sarimsoqov B. "Fan" nashriyoti, Toshkent 1986.
9. O'zbek xalq qo'shiqlarida psixologik parallelizmlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari – Surxandaryo, TerDU, 2019. – Б.121-123.
10. O'zbek qo'shiqlaridagi oltin va kumush sifatlashlarining estetik vazifasi .Safarov O. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti.–Buxoro.2009.– В.42-46.
11. Til va adabiyot ta'limi. O'zbek xalq qo'shiqlarida insontana a'zolarining badiiy talqini. Namroyeva D. 2021
12. .М.Каримова.ОЛОВМАГИЯСИ,КУЛ-ОЛОВ ТОТЕМИ,ШОМОНЛИКНИНГ КУЛ-ОЛОВГА ДОИР ТАЛҚИНЛАРИ.Та'lim va rivojlanish tahlili onlayin ilmiy jurnali. 2(1).227-230.
13. М.Каримова. ОЛОВ КУЛЬТИНИНГ ЭТНОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАҚИДА.Development and innovations in science 1(1).149-154.
14. Ф.М.Каримова. ХАЛҚ ЛИРИК ҚО'ШИQLARIDA ОЛОВNING АМЗИЙ-ТИМСОЛИЙ МА'НОЛАРИ.Международный журнал искусство слова 4(2).
15. К.Ф.Муминовна. GENESIS OF THE ORIGINS OF THE UZBEK PEOPLE'S VIEWS ON FIRE. Chiet Editor.
16. F.Karimova. PEOPLE'S VITAL NEED FOR FIRE.International Conference on Business Management and Humanities 1(1).130-133.
17. Axmadovich X. X. ZAMONAVIY O 'ZBEK ROMANLARI TARAQQIYOTIGA XALQ MAYDON KULGI SAN'ATINING TA'SIRI //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 124-127.
18. Axmadovich X. X. LISONIY BIRLIKLARNING ASKIYA JANRI TARAQQIYOTIGA TA'SIRI MASALASI //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
19. Axmadovich X. X. BADIY ASARDA XALQ MAYDON KULGI MADANIYATINING TARIXI VA TA'SIRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 190-193.
20. Axmadovich X. X. ADABIYOT-KULGI VA HAZILNING NIQOBI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 15-19.

21. Axmadovich X. X. XALQ KULGISINING MILLIY, ETNIK VA TIL XUSUSIYATLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 20-26.
22. Axmadovich X. X. XALQ KULGISI-SAMIMIY TAFAKKUR BELGISI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 27-35.
23. Axmadovich X. X. XALQ KULGI MADANIYATINING GENETIKASI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 28. – С. 74-81.
24. Axmadovich X. X. BADIY ADABIYOTDA KULGI FAUNA VA FLORA MASALASI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 8-13.
25. Xaitov X. NASRIDIN AFANDI OBRAZIGA OID AYRIM MULOHAZALAR //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 6.

